

**АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ В СУДОВЫХ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ****Есеев А.И.***Дунайский институт Национального университета "Одесская морская академия",
старший преподаватель кафедры судовых энергетических установок и систем***ANALYSIS OF THE USE OF ELECTRICAL MEASURING INSTRUMENTS IN SHIPS ELECTRIC
POWER INSTALLATIONS****Yesyev A.***Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy",
Senior Lecturer of the Department of Ship Power Plants and Systems***Аннотация**

В статье рассмотрены основные требования к судовым электро-измерительным приборам и выполнен анализ их использования в эксплуатации. Рассмотрены порядок и методы проведения проверок и поверки контрольно-измерительных приборов. Приведены ссылки на действующие нормативные документы и выдержки из них. Даны разъяснения и рекомендации.

Abstract

The article considers the basic requirements for shipboard electrical measuring instruments and analyzes their use in operation. The order and methods of carrying out checks and verification of instrumentation are considered. Links to current regulatory documents and excerpts from them are given. Clarifications and recommendations given.

Ключевые слова: электроизмерительные приборы, контрольно-измерительные приборы, показания, проверка, поверка, клеймо.

Keywords: electrical measuring instruments, instrumentation, readings, check, verification, stamp.

Электроизмерительные приборы (контрольно-измерительные приборы), используемые в судовых электроэнергетических установках в условиях механических и климатических воздействий, должны давать правильные показания при кренах, дифферентах и качках.

Во время эксплуатации щитовые приборы, трансформаторы и доба-вочные устройства подвергаются периодическим профилактическим осмотрам и регулярным проверкам. При обслуживании необходимо пользоваться инструкциями завода-изготовителя.

Систематически проверяют исправность приборов, плотность контактных соединений и целостность защитных устройств в питающих цепях. Не допускается размыкание вторичной обмотки измерительного трансформатора тока (она должна быть замкнута на прибор либо накоротко). Вторичная обмотка трансформатора напряжения должна быть замкнута на прибор либо разомкнута.

Снимать пломбы и ремонтировать контрольно-измерительные приборы судовому персоналу запрещается. Рекомендуется проверять исправность приборов не реже одного раза в 6 месяцев, сверяя показания по контрольным приборам. Приборы по истечении двухгодичной эксплуатации подлежат поверке соответствующими контрольными органами (с постановкой клейма о поверке).

Требования к контрольно-измерительным приборам должны соответствовать:

- Правилам международного морского классификационного общества (Регистра), класс которого присвоен судну.

- Национальным стандартам и правилам в области стандартизации и метрологии страны, под флагом которой зарегистрировано судно.

Международные морские классификационные общества осуществляют контроль и наблюдение за строящимися и судами в эксплуатации.

Международная ассоциация классификационных обществ, МАКО (англ. International Association of Classification Societies, IACS) - международное объединение классификационных обществ, ставящее своей целью выработку стандартов и правил в отношении обеспечения безопасности морских перевозок. Деятельность МАКО направлена на унификацию национальных правил классификации. Ассоциация является главным советником Международной морской организации (ИМО) по техническим вопросам. Таким образом, Правила международных морских классификационных обществ, как входящих в состав МАКО, так и некоторых других (не входящих в состав МАКО) практически унифицированы. Кроме того, компетентными органами некоторых Национальных министерств транспорта разработаны и утверждены Правила технической эксплуатации судовых технических средств, которые также предписывают требования к контрольно-измерительным приборам используемым в эксплуатации.

В качестве примера, ниже приведены ссылки на некоторые действующие нормативные документы и выдержки из них.

Российский морской регистр судоходства.
Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации.

НД № 2-030101-009. Санкт-Петербург, 2021.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ

5.1 Контрольно-измерительные приборы, показания которых учитываются инспектором РС при освидетельствованиях, замерах и испытаниях с целью определения соответствия судна применимым требованиям Правил, международных конвенций и национальных требований, должны быть индивидуально идентифицированы, поверены / откалиброваны в соответствии с признанными национальными или международными стандартами, инструкциями.

Регістр Судноплавства України.

Правила класифікації та побудови морських суден. Київ, 2020.

Том 3. Частина VII. Механічні установки.

2.5 Контрольно-вимірні прилади.

2.5.1 Контрольно-вимірні прилади, за винятком рідинних термометрів, повинні бути перевірені компетентними органами.

Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций РД 31.21.30-97.(ЦНИИМФ) Москва, 1997.

2.1.4. Штатные контрольно-измерительные приборы (КИП) должны быть без видимых повреждений. Подготовка к работе и работа технических средств при отсутствии штатных приборов или при неисправном их состоянии запрещается. На шкалах приборов должны быть нанесены метки, указывающие предельные значения измеряемого параметра и при необходимости запретные зоны работы.

2.2.6. При недостаточной уверенности в правильности показаний контрольно-измерительного прибора или уставки средств аварийно-предупредительной сигнализации и защиты должны быть немедленно приняты меры, исключающие аварию технического средства, вплоть до его остановки или вывода из действия. Прибор должен быть заменен или поверен, а уставка отрегулирована.

3.1.8. Контрольно-измерительные приборы, применяемые при эксплуатации ТСИК, должны проходить поверку в соответствии с действующими положениями. Запрещается использовать контрольно-измерительные приборы, если: истекли сроки поверки; разбито стекло прибора; стрелка прибора при снятии рабочего импульса не возвращается в исходное положение.

Освидетельствование судового электрооборудования.

При осмотре ГРЩ, аварийных распределительных силовых и осветительных секционных и групповых щитов, пускорегулирующих устройств, пультов управления и зарядных устройств проверяют: наличие документов или клейм о поверке электроизмерительных приборов, а также цветных рисок на шкалах приборов, отмечающих номинальные значения тока, напряжения, мощности и т. п.

Поверка является частью проверки, но они не взаимозаменяемы. Проверить мы можем наличие самого контрольно-измерительного прибора, его функционирование, отсутствие на нем механических дефектов или целостность пломбы. Что касается правильности измерений прибора, то это делается путем его поверки. Поверка – это установление официально уполномоченным органом пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям.

Контрольно-измерительные приборы, применяемые в эксплуатации, должны проходить поверку в соответствии с действующими положениями. Запрещается использовать контрольно-измерительные приборы, если:

- истекли сроки поверки;
- разбито стекло прибора;
- стрелка прибора при снятии рабочего импульса не возвращается в исходное положение.

В настоящее время на судах мирового флота внедряются современные средства измерения. Эта работа направлена на повышение качества определения контролируемых параметров. Для обеспечения достоверности всей получаемой информации средства измерений должны систематически подвергаться государственной или ведомственной поверке, благодаря чему устанавливается их пригодность к эксплуатации. Поверке должны подлежать не только электроизмерительные приборы, но и средства измерения давления (манометры), температуры (термометры) и контроля атмосферы (газоанализаторы).

Межповерочный интервал — это промежуток времени между двумя периодическими поверками. Межповерочный интервал зависит от типа средства измерения и устанавливается при утверждении типа средства измерения. Межповерочный интервал составляет, как правило, для различных средств измерений от 6 месяцев до 2-х лет.

Ведомственной метрологической службе разрешается устанавливать межповерочные интервалы для рабочих средств измерений, подлежащих ведомственной поверке в зависимости от фактической стабильности показаний, условий эксплуатации и степени загруженности, а также значимости результатов измерений, с расчетом обеспечения исправности средств измерений на период между поверками.

Электроизмерительные приборы на главных и аварийных распределительных щитах необходимо поверять один раз в два года.

Отдельные средства измерений, как, например, индикаторы мощности (ваттметры), по своему режиму вообще не подлежат поверке, так как служат для приближенного контроля.

На судне ответственность за средства измерений возложена на 2-го механика и электромеханика, контроль – на старшего механика.

По результатам поверки аккредитованной метрологической службой составляется соответствующий акт и на каждый прибор, прошедший поверку,

выдается свидетельство о поверке, а также наносится оттиск поверительного клейма.

Образцы оттисков поверительного клейма приведены на рис. 1 и рис. 2.

Рис. 1. Образец оттиска поверительного клейма.

Круглая печать региональных ЦСМ (ГМС и ГНМЦ)

Квадратная печать периодической поверки юр. лиц

Прямоугольная печать первичной поверки юр. лиц

- 1 - знак поверки (Госстандарт РСТ)
- 2 - шифр организации-поверителя
- 3 - год поверки (3-я и 4-я цифры)

- 4 - личный знак поверителя
- 5 - месяц поверки
- 6 - квартал поверки

Рис. 2. Образцы оттисков поверительного клейма.

В табл.1 приведены виды поверки средств измерений.

Табл.1.

Виды поверки

Первичная поверка — поверка, выполняемая до ввода в эксплуатацию средства измерений или после ремонта, а также при ввозе средства измерений из-за границы, при продаже

Периодическая поверка — поверка средств измерений, находящихся в эксплуатации или на хранении, выполняемая через установленные межповерочные интервалы времени

Внеочередная поверка — Поверка средства измерений, проводимая до наступления срока его очередной периодической поверки

Инспекционная поверка — поверка, проводимая органом государственной метрологической службы при проведении государственного надзора за состоянием и применением средств измерений

Экспертная поверка — проводится при возникновении разногласий по вопросам, относящимся к метрологическим характеристикам, исправности средств измерений и пригодности их к применению

Некоторые контрольно-измерительные в основном используются только для наблюдения за изменением физических величин без оценки их значений с нормированной точностью (например, вольтметры на вторичных распределительных устройствах и т.п.).

На усмотрение судовладельца и по согласованию с классификационным обществом (Регистром судоходства), а также с метрологической службой, некоторые средства измерений можно переводить в разряд индикаторов. Данная работа выполняется по каждому типу судна метрологами совместно с судовыми специалистами по заведованиям. Для средств измерений, переводимых в режим индикаторов, составляется отдельная ведомость, в которой фиксируется контроль исправности и производится аттестация мест измерения, а не самих приборов. На штатном месте индикатора рядом с прибором проставляется трафаретом буква "И", ("I"), что значит "индикатор" ("indicator"), аналогичная маркировка ставится на стекле и корпусе прибора размером оттиска поверительного клейма.

Контроль исправности индикаторов рекомендуется проводить одно-временно с диагностикой технического состояния прибора, для наблюдения за работой которого он установлен. При этом следует обратить внимание на внешний вид индикатора, проверить его работоспособность на штатном

месте (в рабочем режиме), а также установкой на "0", сравнить показания с другими дублирующими или переносными рабочими средствами измерений. Отметку о проверке технического средства в журнале заведования (рабочей тетради) или ином учетном документе следует считать результатом одно-временного контроля исправности индикатора.

К сожалению, как показывает практика, большинство судоходных компаний мирового флота не уделяют должного внимания организации поверки судовых средств измерений (если точнее: периодическая поверка средств измерений вообще не выполняется). В лучшем случае, производится лишь поверка калибраторов температуры и давления. Особенно часто это можно наблюдать на судах, зарегистрированных под "удобными флагами", которые составляют большинство на мировом торговом флоте. Понять и объяснить причину такой ситуации сложно, однако это остается фактом. Учитывая важность корректной работы контрольно-измерительных приборов, как один из факторов в обеспечении безопасности мореплавания, судоходным компаниям рекомендуется неукоснительно придерживаться требований Международных морских классификационных обществ и Национальным стандартам и правилам в области стандартизации и метрологии.

Список литературы

1. Российский морской регистр судоходства. Правила классификации и постройки морских судов. Санкт-Петербург, 2019.
2. Регістр судноплавства України. Правила класифікації та побудови морських суден. Київ, 2020.
3. Российский морской регистр судоходства. Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации. НД № 2-030101-009. Санкт-Петербург, 2021.
4. Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций РД 31.21.30-97.(ЦНИИМФ) Москва, 1997.
5. <http://ship-machinery.ru/>